

ЁШЛАРНИНГ ДУНЁҚАРАШИ ВА ХУЛҚ-АТВОРИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Кукон Давлат педагогика институти Бошлангич таълим факультети
Факультетлараро педагогика ва психология кафедраси уқитувчиси

Ботирова Мукаррамхон Муйдиновна

1. Рустамова Дилшода Ислонжон қизи
2. Табиий фанлар GIBA йўналиши 2 курс талабаси.

2 .Зокирова Шахноза Боходиржон қизи

Табиий фанлар biological йўналиши 2курс талабас

Аннотация: Ушбу мақолада жамиятда ахлоқий маънавий маданий хулқ кўринишлари шаклланиш, ушбу талабалар даражасидан оғиш масалалари қадимдан алломаларимиз томон Ахлоқий меъёрлардан оғиш муаммолари, инсоннинг феъл-атвори билан боғлиқ ахлоқий **ходисалари**, Болалар орасида девиант хулқ-атвор элементларининг намоён бўлиши, ва унга таъсир этувчи омиллар кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: ахлоқ меъёрлари, хулқ, омиллар, рухий барқарорлик, таракқиёт, одоб, жамият, маънавият, онгсизлик, ички низолар, шакиллантириш.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТНОШЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования нравственного, духовного и культурного поведения в обществе, вопросы отклонения от уровня этики учащихся, проблемы отклонения от моральных норм, нравственные явления, связанные с поведением человека, проявление

девиантного поведения. элементов среди детей и показаны факторы, влияющие на это.

Ключевые слова: моральные нормы, поведение, факторы, психическая устойчивость, развитие, нравы, общество, духовность, бессознательное, внутренние конфликты, формирование.

FACTORS AFFECTING THE ATTITUDES AND BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE

Abstract: This article discusses issues of the formation of moral, spiritual and cultural behavior in society, issues of deviation from the level of these students, problems of deviation from moral norms, moral phenomena associated with human behavior, and the manifestation of deviant behavior. elements among children and shows the factors influencing this.

Key words: moral standards, behavior, factors, mental stability, development, morals, society, spirituality, unconscious, internal conflicts, formation.

Кириш

Ма`лумки ҳар қандай жамиятнинг равнақи, ижтимоий, сиёсий, иқтисодий барқарорлиги унинг фуқароларининг ақлий ва ахлоқий салоҳиятини юксак даражада ривожланганлигига боғлиқ. Ўзбекистон Республикасининг Президенти ўқитувчи ва мураббийларга касб байрамлари муносабати билан йўллаган табрикларида таъкилаганларидек, “Ҳеч кимга сир эмаски, бугунги кунда фақат юксак билимли, замонавий мустақил фикрлайдиган, интеллектуал ривожланган ва амалий касб-хунарларга эга бўлган ёшларгина мамлакатнинг буюк келажагини таъминлаши мумкин”¹. Шунинг учун ҳам “Инсон, унинг ҳар томонлама камол топиши ва фаровонлиги, шахс манфаатларини рўёбга чиқаришнинг шароитларини ва таъсирчан механизмларини яратиш, эскирган тафаккур ва ижтимоий хулқ-атвор андозаларини ўзгартириш республикада амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий мақсади ва ҳаракатлантирувчи кучидир” – деб таъкидлаганлар. Инсон хулқида жамиятда қабул қилинган меъёр ва мезонлар

ижтимоий тараққиёт жараёнида шаклланган, ижтимоий тараққиёт омилларидан бирига айлангандир. Ушбу меъёр ва мезонлар нафақат ижтимоий барқарорликка балки индивиднинг ўзини ҳам руҳий барқарорлик ва тараққиёти учун зарурдир.

Асосий қисм

Жамиятда ахлоқий маънавий маданий хулқ кўриншлари шаклланиш, ушбу талабалар даражасидан оғиш масалалари қадимдан алломаларимиз томон Ахлоқий меъёрлардан оғиш муаммолари, Абу Наср Ал Форобийнинг «Бахтга эришув йўлини кўрсатувчи китоб», «Бахтга эришув ҳақида», «Давлат арбобининг ҳикматлари», «Фозил одамлар шаҳри» сингари асарларида кўтарилган. Аллома ўз қарашларида фазилатга жуда катта ўрин беради. Буюк Деструктив ватандошимизнинг фикрича, инсонга уни гўзал амаллар қилиш учун йўналтирадиган одат маҳсули бўлмиш етук хулқ лозим. Хулқнинг яхшилиги хатти-ҳаракатларда меъёр қай даражада сақлангани билан боғланади. Яна бир шарқ алломаси Абу Райҳон Беруний ўз асарларида инсонлар ва халқларнинг ижобий ёки салбий урф-одатлари, хулқғатворининг шаклланишида табиий муҳитнинг ҳамда жуғрофий омилларнинг аҳамиятини кўрсатиб берди. Ибн Синонинг ахлоқий қарашлари асосан «Ахлоқ илмига доир рисола», «Бурч тўғрисида рисола», «Нафсни покиза тўтиш тўғрисида рисола», «Адолат ҳақида киф тоб», «Турар жойлардаги тадбирлар» сингари асарларида ва ўз замондошлари билан олиб борган мунозарагёзишмаларида ўз аксини топган Юсуф Хос Ҳожиб томонидан инсон хулқ атворига нисбатан ўзига хос ёндашувдаяхши хулқ ҳам, ёмон хулқ ҳам, икки хил бўлиши мумкин: туғма ва ижтимоий муҳит натижасида шаклланган хулқ. Юсуф Хос Ҳожиб ахлоқий-фалсафий қарашлари бугунги кунда ҳам ўз қадрини йўқотмаган, чунки у умуминсоний, маънавий негизларни ўргатади. Алломанинг ўғитларига таянган ҳолда биз ҳам ёш авлодни шундай руҳда тарбиялашимиз лозим. Зеро, жамиятда ахлоқ одоб йўқолса жамиятда маънавий жиҳатдан камбағал инсонлар оммаси вужудга келади Хитой

файласуфи Сюньзақ ва қадимги юнон файласуфи Афлотун инсонда бўзғунчилик сари ундовчи хусусиятлар мавжуд эканлиги таъкидлаганлар. Хулқ, хулқ-атвор — ахлоқшунослик тушунчаларидан бири. Инсоннинг феълатвори билан боғлиқ ахлоқий ҳодиса бўлиб, киши феълининг ахлоқийлик доирасида **намоён** бўлиши тушунилади. Инсоннинг ахлоқийлик доирасидаги хаттиҳаракатлари Хулқдан **ташқари одоб** ва ахлоққп ўз ичига олади. Одоб инсон ҳақида ёқимли таассурот уйғотадиган, лекин оила, жамоа, **жамият** ва инсоният ҳаётида ўзгариш ясайдиган даражада аҳамият **касб** этмайдиган хаттиҳаракатлардан иборат бўлса, **ахлоқ** — муайян жамият, замон, инсоният тарихи учун таъсир эта оладиган турли хаттиҳаракатлар мажмуи, инсоний камолот даражасини белгиловчи маънавий ҳодиса. Х. қамровлилик жихатидан ана шу икки ҳодиса ўртасидаги хусусиятларга эга; у одобдан кенг, ахлоқдан **тор** маънога эга бўлиб, ахлоқ сингари жамият, замон, **тарих** миқёсидаги воқеликка таъсир кўрсата олмайди. Лекин, оила, **меҳнат** жамоаси, маҳаллакўй доирасида сезиларли даражада кўзга ташланади. Ахлоқ ўзини эзгулик ва ёвузлик, адолат, инсонпарварлик, фидойилик сингари ижтимоийлашган тушунчалар ва тамойилларда намоён қилса, Х. яхшилик ва ёмонлик, бурч, жумардлик, меҳмондўстлик каби тушунчаларда акс этади, одоб эса камтарлик, инсофлилик, босиқлик, ҳалоллик, **ростгўйлик** ва ахлоқий меъёрларда ифодаланади. **Шарқ** фалсафаси ва ахлоқ илмида мазкур уч ахлоқий ҳодиса, жуда қатъий чегараланган бўлмасада, бир-биридан фарқди тарзда олиб қаралган. Европада эса Х. билан ахлоқ кўп ҳолларда айнанлаштирилади ёки улар бир-бирига синоним тушунчалар сифатида **талқин** этилади. Инсондаги деструктив хулқ табиати хозирга қадар психология фанида хали яхши ўрганилмаган муаммолардан бири саналади Бу муаммо 20 асрнинг ўрталарида шаклланган. Деструктив хулқ-жамиятда қабул қилинган ижтимоий хулқ кўринишларига зид бўлган, ҳар қандай муқобил фикрларни инкор этишга йўналтирилган хулқ кўринишлари. Ёшлар хулқ-атвори ва

дунёқарашининг шаклланишида ижтимоий-психологик таъсирларнинг тутган ўрни . Деструктив хулқ нафақат инсонда маълум бир ижтимоий муаммоларни, балки унинг жисмоний соғлигида ҳам муаммоларни келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин. Болалар орасида девиант хулқ-атвор элементларининг намоён бўлиши, уларнинг хатти-харакатлари, шахслараро муносабатлари, антиижтимоий фаолиятларида акс этади. Болаларнинг кизиқишлари, майл ва эҳтиёжларининг эътибордан четда қолиши вақт ўтиши билан уларда балоғат ёшига келиб невротик ҳолатлар, унинг оқибатида соматик касалликлар, онгсиз норозилик, ички низолар, қондирилмаган болалик майлларининг ўрнини қоплашга интилиш мойиллигини ошишини башорат қилиш мумкин. Ўсмирлик даврининг асосий ўзига хослиги болаликдан катталиikka ўтишидадир .Бу давр физиологик ривожланиш ва жинсий етилишнинг кескин жадаллашуви давридир. Бу даврга ўсмирлар томонидан шахс салбий хусусиятларининг намоён бўлиши ва уларнинг алмашилиб туриши: гоҳ мулоқотга киришувчан, гоҳ акси, гоҳ қўвнок, гоҳо эса ғамгин ва х.к. лар характерлидир. Ўсмирнинг асосий мақсади - ўз-ўзини англаш ва ухшашликни шакллантириш (тенгдошларидек бўлиш). Болаликдан катталиikka ўтиш ҳаммада ҳам тەкис кечавермайди. Шунга кура ўсмирликда шахс шаклланиши 3 турга булинади (Э. Шпрангер). Биринчи тур учун даврнинг иккинчи марта дунёга келишдек жушқин, кризисли кечиши хосдир. Унинг якуни - янги «Мен»нинг юзага келиши. Иккинчи тип учун даврнинг силлик, кучли асабийлашишларсиз шахс шаклланиши хосдир. Шахс шаклланишининг учинчи турига эса онгли ва фаол равишда ўз-ўзини тарбиялаш, хавотир ва инкирозларни мустақил енгиш хосдир. Атроф муҳитга ўтувчи тез кўзгалувчанлик ва безовта ҳолат, нозиктабиатлилик, жисмоний ва рўхий дармонсизлик, ўзидан норозилик, кабилар бу даврга хос асосий белгилардир. Шунинг учун кўпчилик ўсмирларда ўзига ва атрофидагиларга бўлган нафратни ва унинг натижаси бўлган ўзини ёлғиз, бегона ва бошқалар томонидан тушунилмаган сезиш каби ҳолатларни

учратишимиз мумкин. . Ижобий (позитив) фаза ўсмирнинг муҳитнинг ижобий тарафларига (аспектларига) таъсирчан бўлиб қолиши билан бошланади. Унинг олдида хурсандчиликнинг манбалари пайдо бўлади, уларнинг ичидан Ш. Бюлер биринчи ўринга «табиатнинг ҳаяжонланиши» - гўзалликни онгли ҳаяжонла-нишини кўяди. Ривожланиш учун қўлай шароитда хурсандчиликнинг манбалари санъат ва илм бўлиши мумкин. Буларга «энг кучли тангликлардан ҳам чиқариб юборувчи» мухаббат ҳам қўшилади Бу ешда жинсий етилиш натижасида бола организмида ва рухиятида сезиларли ўзгаришлар рўй беради. Бу боланинг қизиқишлар соҳасини анчагина ўзгартиради. Бунда қизиқишлар ривожининг икки хусусиятини куришимиз мумкин: бир томондан янги қизиқишлар ва майлларнинг пайдо бўлиши (ижтимоий ҳаётга, техникага, қаҳрамонлик ва саргўзаштларга бой китобларни ўқишга; кўпчиликда спортга қизиқиш кучаяди), иккинчи томондан - аввал ўрнатилган қизиқишлар тизимининг йуқолиши (ундаги негативизм, қарама-қарши характер шундандир). Л.С. Виготскийнинг езишича айнан шу икки хусусиятнинг уйғунлашуви бир қарашда ғалати фактни - қизиқишлар камайиши ёки базан умуман йуқолишини характерлайди Ота-она (ўқитувчи, тарбиячи ва ҳоказо) шунинг унутмаслик керак, ўсмирнинг ривожланиши у учун энг оғир ҳаётий жараён. ўсмирни ўсиши натижасида, уни хотираси, нутқи, ҳис-туйғулари ўсади. Ҳар бир одамнинг бу даври атроф муҳит билан, ижтимоий ривожланиш билан, қобилияти ва қолаверса боланинг темпераменти ва унинг яқинлари билан боғлиқ.

Хулоса

Бугун Ўзбекистон ёшлари билим заковатлари, интилишлари, меҳнат шижоатлари билан бутун дунёни ҳайратга сола бошладилар. Бунинг замирида давлатимиз раҳнамолигида ёшларга оила, таълим муассасалари, маҳалла ва кенг

жамоатчилик томонидан бериладиган таълим-тарбия ётади. “Нимани эксанг шуни ўрасан”, – дейди доно халқимиз. Шундай экан бугунги кунда ёшларимизга яратилаётган имкониятлар, эртанги кунимиз порлоқ келажаги учун қўйилаётган тамал тошидир. Ёшлар тарбиясига эътибор, ўзимизнинг келажагимизга бўлган эътибор эканлигини ҳеч қачон ёдимиздан чиқармаслигимиз ва бу йўлда барчамиз бирдай ҳаракат қилмоғимиз лозим. Зеро, эртанги порлоқ келажагимизни барпо этишда салоҳиятли ёшларни тарбиялаш долзарб аҳамият касб этувчи доимий масалага айланмоғи даркор. Ўз навбатида давлатимиз раҳбари томонидан яратиб берилаётган имкониятлар ҳам, эртанги кунимизни ўз қўлларимиз билан қурамыз деган мустақил фикрга эга бўлган баркамол ёшларни шакллантиришга туртки бўлмоқда. Албатта, эртанги кунимиз, порлоқ келажагимиз ана шундай ёшлар қўлида. Зеро, ёшлар таълим-тарбиясига тикилган сармоя келажакка тикилган сармоядир. Янги давлатни барпо қилиш осон бўлмагани сингари, унинг порлоқ келажагини шакллантириш ҳам енгил бўлмайди. Бунинг учун куч, ғайрат, шижоатимизни аямаган ҳолда илм ва маърифатли ёшларни тарбияламоғимиз лозим.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Vygotskiy L.S. Bola rivojlanishining psixologiyasi. - M.: "Sense", 2004 yil.
2. Foziev E. Ontogenez psixologiyasi. – T.: “Nashriyot”, 2010. – B. 142.
3. Davletshin M.G., Do'stmuxamedova Sh.A. va boshqalar. Yosh davrlari va tarbiya psixologiyasi. - T., 2009 yil.

4. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS." Conferencea 1.1 (2023): 23-2
5. Khamidovna, Mamayusupova Iroda. "MASTERY OF MANAGING PEDAGOGICAL COMMUNICATION STUDY, GENERALIZATION AND DISSEMINATION OF ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCE." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1217-1222.
6. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 870-872.
7. Khamidovna, M. I. (2022). The influence of older people on the formation of the spiritual environment in Uzbek families. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630
Impact factor: 7.429,11(10)360364.